

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI NOMLARINING O'RGANILISHI BORASIDAGI TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

**Sh.Muhsinjonova, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi turkologik tadqiqotlarda oziq-ovqat mahsulotlarining lingvistik nuqtayi nazaridan o'rganilishi borasidagi mulohazalar o'rin olgan. Qayd etish lozimki, turkologik tadqiqotlarda taom nomlarining tilshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganilishi ularning ilmiy xususiyatlarini yanada kengroq yoritishga xizmat qiladi.

Абстрактный. В диссертации изложены соображения по изучению продуктов питания с лингвистической точки зрения в тюркологических исследованиях. Следует отметить, что изучение названий продуктов питания с лингвистической точки зрения в тюркологических исследованиях позволяет пролить больше света на их научные характеристики.

Abstract. This thesis contains considerations on the study of food products from a linguistic point of view in Turkological studies. It should be noted that the study of food names from a linguistic point of view in Turkological studies serves to shed more light on their scientific characteristics.

Kalit so'zlar: taom nomlari, lingvistik tahlil, turkologik tadqiqot, ilmiy yondashuv.

Ключевые слова: названия продуктов питания, лингвистический анализ, тюркологические исследования, научный подход.

Keywords: food names, linguistic analysis, turkological research, scientific approach.

Barchamizga ma'lumki, turkologik tadqiqotlar turli mavzularga qaratilib, tanlangan obyektlarning ilmiy xususiyatlarini ochib berishga qaratiladi. Shu jumladan, tilshunoslikda oziq-ovqat nomlarining o'rganilishi ham ushbu sohaning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu tezisdagi ham bevosita turkologiyada taom nomlarining tadqiq etilishi borasidagi mulohazalar o'rin olgan.

Turkologiyada oziq-ovqat nomlarining o'rganilishi ularga turlicha yondashuv asosida amalga oshirilgan, xususan, bu quyidagi diagrammada yaqqol aks etgan:

1-diagramma.

*Turkologik tadqiqotlarda oziq-ovqat nomlari borasidagi tadqiqotlar
klassifikatsiyasi*

Taom nomlarining etimologik xususiyatlari aks etgan tadqiqotlarda, asosan, oziq-ovqat mahsulotlariga xos leksik birliklarning kelib chiqish tarixi borasidagi mulohazalar ilgari suriladi. Xususan, E. Sevortyaning “Этимологический словарь тюркских языков” asarida bevosita taom nomlarining tarixiy shakllari borasida soʻz yuritiladi. Jumladan, ayron leksemasining yasalishi bevosita “ayir-” feʼliga borib taqalishi hamda asosga -an yasovchi qoʻshimchasining qoʻshilishi keltirilgan soʻzning oʻziga xos yasaliş etimologiyasi ekanligi muallif tomonidan qayd etib oʻtilgan¹.

B. Bafojevning “Koʻhna soʻzlar tarixi” nomli kitobida ham eski oʻzbek tili manbalaridan oʻrin olgan oziq-ovqat nomlariga xos ayrim birliklar diaxronik hamda etimologik nuqtayi nazardan tahlilga tortilgan. Ularning hozirgi oʻzbek tilida qay tarzda voqelanishini ilmiy jihatdan asoslash esa taom nomlariga xos sinxron yondashuvni tashkil etgan. Asardan oʻrin olgan umoch leksemasi haqida B. Bafojevning ushbu birlikning Oʻrxun-Enasoy, Mahmud Koshgʻariy asarida mutlaqo uchramasligi, Alisher Navoiy asarlarida esa umoch tarzida mavjudligi borasida fikr yuritishi muallifning ushbu asarga chuqur yondashuvga asoslangan ilmiy tahlillarni jo qilganligidan dalolat beradi².

Shuningdek, oziq-ovqat maʼnosini aks ettiruvchi soʻzlarning leksik-semantik xususiyatlari ham turkologik tadqiqotlardan oʻrin olgan masalalardan hisoblanadi. Chunonchi, H. Dadaboyevning “Devonu lugʻotit-turk”ning til xususiyatlari” nomli asarida taom nomlarining “Devon”ga asosan oʻrganilishi monografiyaning oʻziga xos jihati oʻlaroq namoyon boʻladi. Muallifning taʼkidlashicha, “Devon”da izohlangan turfa mavzuiy guruhlariga xos leksik birliklar ichida ajdodlar kundalik hayotida muhim ahamiyat kasb etgan, yashash uchun zarur hisoblangan oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlari nomlarini anglatuvchi soʻzlarga keng oʻrin ajratilgan³”.

Bundan tashqari, taom nomlariga xos turkologik tadqiqotlar ularning etnik, etnografik, madaniy xususiyatlarini qamrab olishi bilan oʻziga xoslik kasb etadi. M. Fayzullayevaning “Surxon vohasi aholisining taomlar bilan bogʻliq anʼana va

¹ Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. – Москва, 1974. – С. 111,

² Bafojev B. Koʻhna soʻzlar tarixi. – Toshkent: Fan, 1991.

³ Dadaboyev H. “Devonu lugʻotit-turk”ning til xususiyatlari. – Toshkent, 2017. – B. 66.

marosimlari” nomli nomzodlik dissertatsiyasida voha hududida istiqomat qiluvchi aholi tomonidan iste’mol qilinuvchi taomlarning etnografik jihatlari ochiqqlangan. Shuningdek, taomlar va ularning marosim madaniyatiga xos ifodasi maxsus kategoriya asosida tasnif etilgan:

- a) donli mahsulotli taomlar va ularning etnomadaniy sifatlari;
- b) non va shirinliklar hamda ularga xos etnografik jihatlari;
- c) go’shtli taomlarga aloqador madaniy omillar;
- d) sutli taomlar bilan bog‘liq madaniy marosimlar;
- e) taom tayyorlashda ishlatiladigan anjomlar hamda ularning etnografik xususiyatlari;
- f) marosim taomlariga xos etnomadaniy jihatlari⁴.

Demak, yuqoridagi kategoriyadan ko‘rish mumkinki, tadqiqotchi voha hududlarida iste’mol qilinuvchi taomlarning etnomadaniy jihatlari asosiy e’tiborini qaratgan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, turkologiya sohasida taom nomlariga aloqador tadqiqot olib borish ushbu yo‘nalishning yanada keng o‘rganilishiga zamin yaratadi. Umuman olganda, turkologik tadqiqotlar oziq-ovqat nomlariga xos ifodalarning o‘ziga xos talqinini yaratishga yo‘l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bafojev B. Ko‘hna so‘zlar tarixi. – Toshkent: Fan, 1991.
2. Fayzullayeva M. Surxon vohasi aholisining taomlar bilan bog‘liq an’ana va marosimlari. Avtoreferat dok... diss... – Toshkent, 2019.
3. Дадабоев Х. “Девону луғотит-турк”нинг тил хусусиятлари. – Тошкент, 2017.
4. Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. – Москва, 1974.
5. www.wikipedia.org
6. www.google.com

⁴ Fayzullayeva M. Surxon vohasi aholisining taomlar bilan bog‘liq an’ana va marosimlari. Avtoreferat dok... diss... – Toshkent, 2019.